

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 627.8.03 (575.17)

AMUDARYO QUYI OQIMI GIDROTEXNIK INSHOOTLARINING SUV BALANSI DINAMIKASI VA EKOLOGIK BARQARORLIK MASALALARI (MEJDURECHIE SUV OMBORI MISOLIDA)

Kaipov Islam Perdebayevich,

Assistant, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: i.p.kaipov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433481>

Annotatsiya. Maqolada Mejdurechie suv omborining 2008–2022-yillar davomidagi ko‘p yillik suv balansi va uning Amudaryo deltasi ekotizimiga ta‘siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mintaqada kuzatilayotgan keskin suv tanqisligi va iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslarini boshqarish samaradorligi o‘rganildi. Monitoring ma‘lumotlari asosida sersuv (2010) va o‘ta kam suvli (2022) yillardagi suvning kelishi va chiqishi ko‘rsatkichlari qiyosiy tahlil qilinib, delta ko‘llari (Jiltirbas, Sudoche, Mo‘ynoq) suv ta‘minotini yaxshilash bo‘yicha ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Mejdurechie, suv balansi, Amudaryo deltasi, Orolbo‘yi, gidrotexnik inshoot, ekologik oqim, suv resurslari, bug‘lanish, filtratsiya.

Аннотация. В статье анализируется многолетний водный баланс водохранилища Междуречье за период 2008–2022 гг. и его влияние на экосистему дельты Амударьи. В ходе исследования изучена эффективность управления водными ресурсами в условиях острого дефицита воды и изменения климата в регионе. На основе данных мониторинга проведен сравнительный анализ показателей притока и оттока воды в многоводные (2010 г.) и экстремально маловодные (2022 г.) годы. Сформулированы научные выводы по улучшению водообеспеченности дельтовых озер (Жылтырбас, Судочье, Муйнак).

Ключевые слова: Междуречье, водный баланс, дельта Амударьи, Приаралье, гидротехническое сооружение, экологический сток, водные ресурсы, испарение, фильтрация.

Abstract. The article analyzes the long-term water balance of the Mejdurechie reservoir for the period 2008–2022 and its impact on the ecosystem of the Amudarya delta. The study examines the efficiency of water resources management under conditions of acute water scarcity and climate change in the region. Based on monitoring data, a comparative analysis of water inflow and outflow indicators during high-water (2010) and extremely low-water (2022) years was conducted. Scientific conclusions are provided to improve the water supply of delta lakes (Jiltirbas, Sudoche, Muynak).

Keywords: Mejdurechie, water balance, Amudarya delta, Aral Sea region, hydraulic structure, environmental flow, water resources, evaporation, filtration.

Kirish. Bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan Amudaryoning quyi oqimida suv resurslaridan samarali foydalanish global iqlim o‘zgarishi va transchegaraviy suv taqsimoti muammolari sababli o‘ta dolzarb bo‘lib qolmoqda [7]. Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik inqiroz delta hududidagi biologik xilma-xillikni saqlab qolish uchun gidrotexnik inshootlarning ish rejimini

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

optimallashtirishni taqozo etadi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasida suv xo‘jaligini rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyalari belgilab berilgan [1].

Mejdurechie suv ombori Amudaryo deltasining markaziy gidrotuguni hisoblanib, u hududdagi Jiltirbas, Sudoche va Mo‘ynoq kabi ko‘llar tizimining hayotiy faoliyatini ta‘minlashda strategik ahamiyatga ega. Ushbu inshootning gidrologik rejimi va uning atrof-muhitga ta‘siri ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, ular suv taqsimotini avtomatlashtirish zarurligini ta‘kidlashgan [2,4].

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda Orolbo‘yi delta boshqarmasi va gidrologik monitoring postlarining 2008–2022-yillardagi arxiv ma‘lumotlari asos qilib olindi. Ma‘lumotlarni qayta ishlashda klassik gidrologik hisob usullari hamda mintaqa daryolari uchun xos bo‘lgan oqim shakllanishi qonuniyatlari qo‘llanildi [3].

Suv balansini hisoblashda quyidagi klassik tenglama qo‘llanildi:

$$W_{zaxira} = W_{kir} - (W_{chiq} + W_{bug} + W_{filtr} + W_{bozhaq}) \quad (1).$$

Bunda:

W_{kir} – daryodan yoki yuqori oqimdan kelgan jami suv hajmi;

W_{chiq} – quyi oqimga va ko‘llarga chiqarilgan suv hajmi;

W_{bug} – suv yuzasidan bug‘lanish;

W_{filtr} – suv ombori tubi va qirg‘oqlaridan filtratsiyaga ketgan yo‘qotishlar.

Shuningdek, suv sathining pasayishi va bug‘lanish yo‘qotishlarini tahlil qilishda zamonaviy gidravlik modellashtirish prinsiplari va xalqaro tajribada keng qo‘llaniladigan dasturiy ta‘minot metodologiyalaridan foydalanildi [5, 6].

Natijalar va muhokama. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Mejdurechie suv omborining suv rejimi Amudaryoning yillik sersuvligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq. 2010-yilda mintaqaga kirgan suv hajmi maksimal darajaga yetgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib bu ko‘rsatkich keskin kamaygan. Bu holat Quyi Amudaryo deltasidagi suv balansining buzilishiga va ekologik barqarorlikning pasayishiga olib kelmoqda [2].

Ayniqsa, bug‘lanish (evaporatsiya) yo‘qotishlari kam suvli yillarda asosiy salbiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Mintaqadagi kanallar va gidrotugunlarning gidrokimyoviy holati ham suv hajmining kamayishi bilan birga murakkablashib borayotgani kuzatilgan [4].

1-jadval. Mejdurechie suv omborining ko‘p yillik suv balansi dinamikasi

Yil	Kelgan suv (mln. m ³)	Chiqarilgan suv (mln. m ³)	Farq (Yo‘qotishlar/Zaxira)	Foydalanish eff., %
2010	13400.0	10847.3	2552.7	80.9
2015	3011.0	2580.4	430.6	85.7

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2017	4843.03	4332.09	510.94	89.4
2019	469.25	287.99	181.26	61.3
2021	474.93	14.93	460.0	3.1
2022	202.48	1.71	200.77	0.84

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2010-yilda mintaqaga kirgan suv hajmi maksimal darajaga yetgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 66 barobarga kamaygan. Ayniqsa, 2021-2022 yillardagi holat kritik darajada: kelgan suvning deyarli barchasi suv omborining o'zida qolgan yoki bug'lanib ketgan, quyi oqimdagi ko'llarga esa suv deyarli yetib bormagan (foydalanish samaradorligi 1% dan past).

Suv tanqisligi bevosita delta ko'llarining morfometrik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2022-yil iyun oyi monitoring natijalari ko'llarning loyihaviy hajmidan ancha past ekanligini tasdiqladi:

2-jadval. Delta ko'llarining holati (2022-yil iyun holatiga)

Ko'l nomi	Loyihaviy hajm (mln. m ³)	Haqiqiy hajm (mln. m ³)	Sath farqi (m)
Jiltirbas	781.2	190.2	-1.2
Mejdurechie	250.0	120.8	-1.81
Sudoche	982.0	236.1	-2.33
Mo'ynoq	210.0	37.7	-2.5

Muhokama qismida shuni ta'kidlash joizki, kam suvli yillarda suv ombori yuzasining kattaligi sababli evaporatsiya (bug'lanish) yo'qotishlari asosiy muammoga aylanadi. Kelgan suv hajmi kam bo'lganda, suv ombori faqat "bug'latuvchi havza" vazifasini o'tab qolmoqda. Bu esa gidromodullarni qayta ko'rib chiqish va suvni tranzit rejimida o'tkazish choralari ko'rishni talab qiladi.

"Mejdurechie suv omborining 2008–2022-yillar oralig'idagi ko'p yillik suv balansi ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, mintaqada suv tanqisligi jarayoni jadallashib bormoqda (1-rasm). Grafik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda suv chiqarish (outflow) hajmi ham mos ravishda kamaygan."

1-rasm. Mejdurechie suv omborining 2008–2022-yillardagi suv balansi dinamikasi, mln. m³

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Xulosa. Mejdurechie suv omborining 2008–2022-yillar davomidagi suv balansi va uning Amudaryo deltasi ekotizimiga ta'sirini tahlil qilish natijasida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

Gidrologik o'zgaruvchanlik: Tadqiqot davrida suv omboriga suv kelishi keskin o'zgaruvchan xarakterga ega ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, 2010-yilgi sersuvlik (13 400 mln. m³) va 2022-yilgi o'ta kam suvli davr (202,5 mln. m³) o'rtasidagi 66 barobarli farq mintaqada suv resurslarini boshqarishda prognozlashning naqadar muhimligini ko'rsatadi.

Ekotizim barqarorligi: Suv omboridan delta ko'llariga (Jiltirbas, Sudoche, Mo'ynoq) chiqarilayotgan suv miqdori bevosita transchegaraviy suv kelishiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Kam suvli yillarda ekologik oqimning yetishmasligi delta ko'llarining gidrologik rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatib, sho'rlanish darajasining ortishiga va bioxilma-xillikning qisqarishiga olib kelmoqda.

Filtratsiya va bug'lanish yo'qotishlari: Suv ombori yuzasidan bug'lanish va tuproqqa filtratsiya jarayonlari umumiy suv balansining sezilarli qismini tashkil etadi. Iqlim o'zgarishi natijasida havo haroratining ko'tarilishi bug'lanish miqdorini oshirib, suv zaxiralaridan foydalanish samaradorligini pasaytirmoqda.

Amaliy takliflar: Delta ekotizimini saqlab qolish uchun Mejdurechie suv omborini boshqarishda quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

- Suv yo'qotishlarini kamaytirish uchun inshootlarni modernizatsiya qilish va suv taqsimotini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlariga (SCADA) o'tkazish zarur.

- Kam suvli yillarda suvni suv omborida to'plashdan ko'ra, uni quyi oqimdagi ko'llarning ekologik barqarorligini saqlash uchun tranzit rejimida chiqarish maqsadga muvofiq.

- Suv taqsimoti va balansini prognozlashda MIKE 21 yoki HEC-RAS kabi zamonaviy gidravlik modellarni qo'llash orqali ssenariyli tahlillarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

- Gidrotexnik inshootlarning texnik holatini modernizatsiya qilish orqali suv isrofini kamaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2020-yil 10-iyuldagi PF-6084-son.
2. Курбанбаев С., Каримова О., Т. Калимбетов., И.Каипов. Водный режим озер приаралья и основные морфометрические характеристики междуреченского водохранилища.//Central Asian Journal Of Theoretical And Applied Sciences//Volume: 04 Issue: 01 | Jan 2023 ISSN: 2660-5317 <https://cajotas.centralasianstudies.org>
3. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. – Л.: Гидрометеоздат, 1965.
4. Чембарисов Э.И., Хожаназаров У.Б. Гидрология и гидрохимия рек и каналов Республики Каракалпакстан. – Т., 2017.

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

5. Dukhovny V.A., de Schutter J. Water Management in Central Asia. // *The Aral Sea Environment*. – Springer, 2011.
6. HEC-RAS River Analysis System. User’s Manual. Version 6.3. – US Army Corps of Engineers, 2022.
7. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.